

AJUSTE DEL MODELO DE COEFICIENTES DE WIENER

Juan Luis Chorro Gascó
Dpt. Metodología-Fac. Psicología
Universitat de Valencia
e-mail: Juan.L.Chorro@uv.es

Resumen

La finalidad general de este artículo es el de estudiar el ajuste de las series de Wiener a series temporales de datos binarios autocorrelacionados. Se ha generado mediante ordenador varias series de datos en que se ha variado la magnitud de la autocorrelación y el tamaño de la muestra. A continuación se ha dicotomizado los datos y se ha estimado los coeficientes de Wiener de efectos lineales y no lineales de segundo orden. Los resultados muestran que la autocorrelación no perturba el estimador hasta superar un punto crítico que en el modelo simulado se sitúa a partir de $a=0.5$.

Abstract

The aim of this paper consists in studying the adjustment of the series of Wiener to binary time series autocorrelated data. Some time series of binary data have been generated by computer in such a manner as to vary the magnitude of the autocorrelation coefficient. Next the Wiener first and second order coefficients have been estimated and have been calculated some measures of adjustment. The results obtained show that the autocorrelation has a negative effect on the estimator for values of the "a" coefficient over 0,5.

Palabras clave: series temporales, datos binarios, autocorrelación.

El objetivo principal de este trabajo es el de estudiar el ajuste y capacidad predictiva del modelo de Wiener con datos binarios autocorrelacionados. La motivación de este trabajo se basa, por un lado en el interés por el estudio de la evolución temporal de procesos, y más en concreto por la caracterización de fenómenos asociados al cambio en el tiempo, como son los efectos dinámicos (aquellos que se manifiestan con posterioridad al momento en que fueron ocasionados) y los debidos a la posible presencia de no linealidades. Por otro lado, se asume que el contexto investigador es de la modelización formal de procesos psicológicos, para lo cual se precisa de datos que representen

la evolución del proceso, esto es, de series de medidas repetidas. En Psicología resulta particularmente difícil obtener series temporales por diversas razones, como son la escasa disponibilidad de los individuos de los que se desea obtener las mediciones, el efecto de la fatiga, la habituación que acaba desvirtuando la misma medición, o incluso por razones de tipo ético. Estos problemas son paliados cuando los datos de que se dispone proceden de registros de la presencia o ausencia de comportamientos particulares, cuya observación resulta relativamente sencilla, y que resultan en series temporales de datos binarios. Este tipo de cuantificación es particularmente útil en contextos de tipo clínico o de

estudios de Psicología Evolutiva donde la obtención de datos de escala a partir de la aplicación de medidas más sofisticadas como las basadas en tests o cuestionarios resulta difícil o imposible. Por ello resulta de interés el estudio de técnicas de análisis de series temporales en que los datos son binarios y las series temporales relativamente cortas.

 Por otro lado, el estudio de la evolución temporal de procesos permite detectar fenómenos específicos del cambio en el tiempo, como son los debidos a la posible presencia de no linealidades, y se desea que la técnica de análisis de datos haga posible la detección de efectos no lineales además de los efectos lineales.

 Desde un punto de vista teórico, este trabajo parte del supuesto de que los procesos psicológicos son el resultado de la acción de un mecanismo que transforma la entrada en salida, y esto tiene lugar a lo largo del tiempo. El mecanismo es desconocido, y se desea modelizar la relación entre la entrada y la salida a fin de aportar información acerca del sistema. La modelización que se propone se basa en las series de Wiener, propuestas por éste como una generalización de las series de Volterra. La forma general de las series de Wiener es

$$y(t) = \sum_{m=0}^{\infty} G_m |h_m(\tau_1, \tau_m) x(t'), t' \leq t$$

donde los términos G_m son funcionales y h_m son los coeficientes de Wiener. En el caso que nos ocupa estamos interesados en efectos de hasta segundo orden, por lo que la anterior expresión es de la forma

$$y(t) = \int_0^{\infty} h_1(\tau) x(t-\tau) d\tau + \iint_0^{\infty} h_2(\tau_1, \tau_2) x(t-\tau_1) x(t-\tau_2) d\tau_1 d\tau_2 - P \int_0^{\infty} h_2(\tau_1, \tau_1) d\tau_1$$

(Marmarelis y Marmarelis, 1978). Haciendo discreta la variable tiempo, y teniendo en cuenta que el término P es un factor de escala, la expresión con la que se va a operar en este trabajo es (Heath, 2000)

$$y(t) = \sum_{u=0}^M h_1(u) x(t-u) + \sum_{u=0}^M \sum_{v=0}^M h_2(u, v) x(t-u) x(t-v)$$

Los términos de orden superior al lineal (segundo término) representan los componentes no lineales de la respuesta, ocasionada por la interacción de las entradas introducidas en los momentos "u", "v", "z", etc. El término h_1 de primer orden representa los efectos lineales en el momento presente de la presentación del estímulo en el pasado. Los términos h_2 representan los efectos no lineales ocasionados por las interacciones de la presentación del estímulo en el pasado. Un problema de las series de Volterra es que la interacción de orden n no es exclusivamente descrita por el coeficiente de orden n, sino también por los de orden superior, por lo que la aplicación práctica de estas series resulta engorrosa. La aportación de Wiener consiste en hacer que cada término de la serie sea ortogonal a los otros, lo que hace posible estimar cada coeficiente por separado. Esto lo consigue asumiendo que la entrada al sistema sea ruido blanco gaussiano (proceso aleatorio estacionario tal que cualesquiera dos muestras del mismo

son estadísticamente independientes). Schetzen ha propuesto la técnica de correlación cruzada para estimar los coeficientes, que se explica más adelante y requiere disponer de las series temporales correspondientes a la entrada y la salida al sistema.

Las series de Wiener han sido propuestas como herramienta para la identificación funcional de sistemas, que consiste en tratar de desvelar cuál es la función del sistema en la transformación de la entrada en salida. La finalidad última de este método de trabajo es la de llegar a una descripción del sistema que permita determinar su respuesta al estímulo.

La técnica de correlación cruzada propuesta por Schetzen para la estimación de coeficientes parte del supuesto de que la entrada es ruido blanco gaussiano, y los principales pasos para obtener el estimador son (Schetzen, 1990; Marmarelis, 1978):

Sea la forma general de las series de Wiener:

$$y(t) = \sum_{m=0}^{\infty} G_m |h_m(\tau_1, \tau_m) x(t'), t' \leq t$$

multiplicando ambos términos por

$$x(t - \sigma)$$

queda

$$\int_0^{\infty} y(t)x(t - \sigma) = \iint h_1(\tau)x(t - \sigma)x(t - \tau)d\tau$$

y tomando las esperanzas

$$E[y(t)x(t - \sigma)] = E\left[x(t - \sigma) \int h_1(\tau)x(t - \tau)d\tau\right]$$

y como

$$\phi_{yx} = \int_0^{\infty} h_1(\tau)E[x(t - \sigma)x(t - \tau)]d\tau$$

y asumiendo que la entrada es ruido blanco gaussiano,

$$E[x(t - \sigma)x(t - \tau)] = \phi_{xx}(\tau - \sigma) = P\delta(\tau - \sigma)$$

y por tanto

$$\phi_{yx}(\sigma) = \int_0^{\infty} h_1(\tau)P\delta(\tau - \sigma)d\tau = Ph_1(\sigma)$$

y el estimador del coeficiente de primer orden es

$$h_1(\sigma) = \frac{\phi_{yx}(\sigma)}{P}$$

teniendo en cuenta que el término P es un factor de escala, el estimador del kernel de primer orden es la correlación cruzada de la salida del sistema con la entrada al mismo.

Estimación del kernel de segundo orden:

Partiendo de la forma general de las series de Wiener,

$$(1) \quad y(t) = \sum_{m=0}^{\infty} G_m |h_m(\tau_1, \tau_m) x(t'), t' \leq t$$

multiplicando ambos miembros de la anterior expresión por

$$x(t - \sigma_1)x(t - \sigma_2)$$

y tomando las esperanzas ocurre que los términos de orden superior a 2 desaparecen porque la anterior expresión es un funcional homogéneo de orden 2.

El funcional de orden 0 es

$$E[G_0 x(t - \sigma_1) x(t - \sigma_2)] = h_0 P \delta(\sigma_1 - \sigma_2)$$

el estimador el coeficiente de primer orden da

$$\int h_1(\tau) E[x(t - \sigma_1) x(t - \sigma_2) x(t - \tau)] d\tau$$

que es igual a 0.

Respecto del funcional de segundo orden, se tiene:

$$\begin{aligned} &= E[x(t - \sigma_1) x(t - \sigma_2) - \\ &\quad - \iint h_2(\tau_1, \tau_2) x(t - \tau_1) x(t - \tau_2)] d\tau_1 d\tau_2 \\ &\quad - E[x(t - \sigma_1) x(t - \sigma_1) P \int h_2(\tau_1, \tau_1) d\tau_1] \end{aligned}$$

que es igual a

$$\begin{aligned} &= \iint h_2(\tau_1, \tau_2) \\ &E[x(t - \sigma_1) x(t - \sigma_2) x(t - \tau_1) x(t - \tau_2)] \\ &d\tau_1 d\tau_2 - \\ &\quad - E[x(t - \sigma_1) x(t - \sigma_2) P \int h_2(\tau_1, \tau_1) d\tau_1] \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} &= \iint h_2(\tau_1, \tau_2) [P^2 u_0(\sigma_1 - \sigma_2) u_0(\tau_1 - \tau_2)] + \\ &\quad + [P^2 u_0(\sigma_1 - \tau_2) u_0(\sigma_2 - \tau_2)] + \\ &\quad + [P^2 u_0(\sigma_2 - \tau_2) u_0(\sigma_1 - \tau_1)] d\tau_1 d\tau_2 - \\ &\quad - \int h_2(\tau_1, \tau_1) d\tau_1 P^2 u_0(\sigma_1 - \sigma_2) \end{aligned}$$

ya que

$$E[x(t - \sigma_1) x(t - \sigma_2)] = P u_0(\sigma_1 - \sigma_2)$$

donde u_0 es la respuesta del sistema a la función impulso y según Schetzen,

$$\begin{aligned} &E[x(t - \tau_1) x(t - \tau_2) x(t - \tau_3) x(t - \tau_4)] = \\ &= A^2 u_0(\tau_1 - \tau_2) u_0(\tau_3 - \tau_4) + \\ &= A^2 u_0(\tau_1 - \tau_3) u_0(\tau_2 - \tau_4) + \\ &= A^2 u_0(\tau_1 - \tau_4) u_0(\tau_2 - \tau_3) \end{aligned}$$

por tanto la expresión (2) es igual a

$$\begin{aligned} &P^2 \iint h_2(\tau_1, \tau_2) u_0(\sigma_1, \sigma_2) u_0(\tau_1, \tau_2) + \\ &+ P^2 \iint h_2(\tau_1, \tau_2) u_0(\sigma_1 - \tau_2) u_0(\sigma_1 - \tau_2) + \\ &+ P^2 \iint h_2(\tau_1, \tau_2) u_0(\sigma_1 - \tau_2) u_0(\sigma_1 - \tau_{12}) - \\ &- \int h_2(\tau_1, \tau_1) d\tau_1 A^2 u_0(\sigma_1 - \sigma_2) \end{aligned}$$

integrando respecto de τ_2 en el primer término, y respecto de τ_1 y τ_2 en los términos segundo y tercero, resulta

$$\begin{aligned} &P^2 \int h_2(\tau_1, \tau_1) u_0(\sigma_1 - \sigma_2) + \\ &+ P^2 h_2(\sigma_1, \sigma_2) \\ &+ P^2 h_2(\sigma_1, \sigma_2) \\ &- P^2 \int h_2(\tau_1, \tau_1) u_0(\sigma_1 - \sigma_2) \end{aligned}$$

ya que, como se ve en Schetzen,

$$\begin{aligned} &= P^2 \iint h_2(\tau_1, \tau_2) u_0(t - \tau_1) u_0(t - \tau_2) d\tau_1 d\tau_2 \\ &= P^2 h_2(t, t) \end{aligned}$$

y por tanto, finalmente queda que el kernel de segundo orden es

$$= 2P^2 h_2(\sigma_1, \sigma_2)$$

y el estimador es

$$h_2 = \frac{y(t) x(t - \sigma_1) x(t - \sigma_2)}{2P^2}$$

La aplicación de este método plantea varias cuestiones, una de las cuales es la del efecto de la autocorrelación. La autocorrelación

supone la violación parcial del supuesto de independencia, y afecta a las pruebas de contraste de hipótesis. La autocorrelación puede ser de mayor o menor magnitud y por tanto también la perturbación resultante, de forma que en la práctica se plantea la cuestión de conocer a partir de qué magnitudes resulta desaconsejable la aplicación del estimador de correlación cruzada. Por ello el objetivo particular de este trabajo es el de estudiar el efecto de la autocorrelación en el ajuste de las estimaciones de la variable de salida y en las estimaciones de los coeficientes del modelo. Otra cuestión a estudiar es la pérdida de información ocasionada por la dicotomización de datos procedentes de variables cuantitativas continuas, ya que la conversión a datos binarios supone perder la información sobre el grado o intensidad con que se está manifestando el comportamiento. La dicotomización de los datos también plantea otras cuestiones relativas a la estimación de coeficientes y contraste de hipótesis, como es el supuesto de normalidad. Cabe preguntarse qué sucede cuando los datos son binarios. En este caso las distribuciones resultantes son binomiales. No obstante, y teniendo en cuenta que el estimador de correlación cruzada implica la obtención de sumatorios de variables aleatorias, por la ley de grandes números se demuestra que su distribución tiende al modelo normal a medida que se incrementa el tamaño muestral. Por ello cabe esperar que los contrastes de hipótesis pueden realizarse correctamente supuesto un tamaño muestral adecuado. En cuanto a la aplicación de las series de Wiener a datos binarios, hay referencias en Marmarelis (op.cit.) y en Heath (op.cit.). Por ello otro objetivo de este trabajo es el de comparar la estimación del modelo según los datos sean cuantitativos o binarios a fin de obtener una idea relativamente precisa de las consecuencias en la estimación y ajuste

del modelo de la dicotomización de los datos. Otra cuestión que se aborda es la del tamaño muestral, pues tal como se ha explicado la obtención de series temporales es una tarea dificultosa en el ámbito de Psicología como en el de las ciencias sociales y humanas en general. Por ello resulta de particular interés conocer cuál es el tamaño mínimo de la serie tal que permita obtener un ajuste adecuado del modelo.

Procedimiento.

El procedimiento que se ha seguido en este trabajo ha consistido en generar series temporales a partir de un modelo conocido y a continuación se ha ajustado a dichos datos el modelo utilizando el estimador de correlación cruzada. A continuación se ha comparado las estimaciones con los valores paramétricos a fin de evaluar el funcionamiento del estimador y responder a las cuestiones planteadas en los objetivos.

Para generar las series temporales se ha utilizado el siguiente modelo:

$$y(t) = b_1 x(t) + b_2 x(t)x(t-1) + u(t)$$

donde los valores de la variable de entrada X han sido obtenidos aleatoriamente de una distribución normal con media 0 y $dt=1$. El componente $u(t)$ de autocorrelación ha sido generado según la expresión

$$u(t) = au(t-1) + \varepsilon(t)$$

donde el término $\varepsilon(t)$ ha sido extraído aleatoriamente de una distribución normal con media 0 y D.T. igual a 0.5. Se ha asignado al coeficiente "a" los valores 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 0.9 de forma que las series presentan magnitudes crecientes de autocorrelación. Además

se ha obtenido series de distinto tamaño (50, 100, 500 y 1000). A continuación se ha normalizado y dicotomizado los datos asignando un valor igual a 1 a los valores superiores al promedio, y un valor igual a -1 para los valores inferiores. A continuación se ha estimado los coeficientes y se ha regresado las estimaciones de los componentes de primer y segundo orden sobre la variable de salida, lo que permite obtener una medida (el coeficiente de determinación) de la varianza explicada por el modelo. Como medida adicional del ajuste con datos binarios se ha calculado el porcentaje de coincidencias de los datos de la variable de salida con las estimaciones de esos mismos datos. Los cálculos han sido realizados en un ordenador PC de marca Dell, y se ha utilizado una versión modificada por el autor de este artículo del programa Fortran elaborado por R.A.Heath para el cálculo de los coeficientes de Wiener.

Resultados.

Datos binarios.

A continuación se muestra una gráfica con los porcentajes de aciertos obtenidos en las simulaciones con datos binarios, y que se muestran en las tablas 1 a 4.

Gráfica 1:

Se aprecia que los porcentajes de aciertos tienden a disminuir a medida que se incrementa el coeficiente de autocorrelación, siendo este efecto más acusado a partir de valores del coeficiente de autocorrelación superiores a 0,5. Por otro lado, se observa que los porcentajes son algo mayores con un tamaño muestral igual a 50. Esto parece un efecto espúreo debido al propio mecanismo de generación de datos aleatorios, ya que la correlación entre dos series aleatorias se aproxima a 0 a medida que se incrementa el tamaño muestral. Esto significa que con series pequeñas las series simuladas covarían más que con series grandes, y dado que el estimador de los coeficientes de Wiener se basa en el producto cruzado de la entrada con la salida, a mayor covariación entre dichas series, mayor es el porcentaje de aciertos.

Regresión de los coeficientes de Wiener respecto de la serie a predecir:

Los resultados con datos binarios se muestran en las tablas 1 a 4, de los que se ofrece la siguiente gráfica:

Coefficiente de determinación:

Gráfica 2:

En general, se observa que los coeficientes de determinación de las ecuaciones de regresión en que se regresa las puntuaciones obtenidas

mediante las series de Wiener sobre los valores reales de la serie a predecir muestran una disminución que es más acusada a partir de valores del coeficiente "a" de autocorrelación superior a 0,5. Este efecto es más acusado con las series en que el tamaño muestral es mayor, lo que consituye un efecto espúreo del mecanismo generador de datos según se ha explicado anteriormente.

Estimación de coeficientes:

Los resultados se muestran en las tablas 1 a 4. A continuación se ofrece una gráfica con los promedios de los coeficientes de efectos lineales:

Gráfica 3

Promedio h1:

Coeficiente de Wiener de efectos lineales (h1): Se observa disminución del valor paramétrico para valores del coeficiente de autocorrelación superiores a 0,5. No se observa que el incremento en el tamaño muestral mejore la estimación del coeficiente, lo que debe ser resultado espúreo del mecanismo generador de datos según se ha explicado anteriormente.

Se observa que la variabilidad del estimador del coeficiente de efectos lineales sufre un ligero incremento a partir de valores del coeficiente de autocorrelación superiores a 0,5, y por otro lado, estas varianzas son menores cuanto mayor es el tamaño muestral, y por tanto el estimador muestra mayor eficiencia a mayor tamaño de la muestra.

Coeficiente de Wiener de efectos no lineales (h2): Los resultados de las simulaciones se ofrecen en las tablas 1 a 4, y a continuación se ofrecen en forma gráfica:

Gráfica 4

Promedio h2

En general, el parámetro de efectos no lineales es subestimado por el coeficiente de Wiener de segundo orden. Además, se da mayores índices de subestimación a partir de valores del coeficiente "a" superiores a 0,5. Al igual que con el estimador de efectos lineales, se aprecia efecto espúreo asociado al

tamaño muestral y ocasionado por el generador de números aleatorios que ha sido utilizado en este trabajo. La desviación típica del estimador sigue el patrón ya indicado anteriormente para la variabilidad del estimador del coeficiente de efectos lineales, esto es, a mayor tamaño muestral, menor variabilidad:

Datos cuantitativos.

Los resultados de las simulaciones con datos cuantitativos se ofrecen en las tablas 5 a 8. A continuación se ofrecen gráficas y comentarios de dichos resultados:

Ajuste del modelo:

R2:

Ajuste del modelo: Los valores del coeficiente de determinación de la ecuación de regresión de las puntuaciones estimadas por el modelo de Wiener presentan valores superiores

a los obtenidos con datos binarios. Por otro lado se observa una disminución a medida que se incrementa el coeficiente de autocorrelación. También se observa diferencia en los valores del coeficiente de determinación en función del tamaño muestral.

Estimación del coeficiente h1:

Promedio h1:

El efecto del incremento en el valor del coeficiente de autocorrelación es análogo al observado con datos binarios, y se observa disminución del promedio de las estimaciones del coeficiente de efectos lineales a partir de valores del coeficiente superiores a 0,5.

dt h1:

Se observa incremento en la variación del estimador a medida que se incrementa el valor del coeficiente de

autocorrelación. El tamaño muestral influye como se ha señalado anteriormente: a mayor tamaño muestral, menor variabilidad del estimador.

Coefficiente de segundo orden h_2 :

Promedio h_2 :

El efecto del incremento en la autocorrelación es el ya señalado respecto de los promedios de los otros estimadores, esto es, se produce una disminución del valor promedio de las estimaciones especialmente acusado para valores del coeficiente superiores a 0,5.

$dt h_2$:

Se observa la misma tendencia que con las estimaciones del coeficiente de efectos lineales.

Conclusiones.

Como conclusión general, las series de Wiener parecen un instrumento adecuado para la modelización de series temporales binarias. En segundo lugar, hay que concluir que la presencia de autocorrelación en las series de entrada y salida es un factor perturbador de las estimaciones de los coeficientes de efectos lineales y no lineales. Por otro lado, se observa que la dicotomización de los datos supone un deterioro en las estimaciones y ajuste del modelo. Y en cuanto al tamaño muestral, parece conveniente utilizar muestras con un tamaño superior a 100 (en este estudio al menos 500).

En cuanto a la estimación de coeficientes de Wiener, tanto con datos binarios como con datos cuantitativos se observa una disminución de los promedios de las estimaciones a medida que se incrementa el coeficiente de autocorrelación.

También cabe decir respecto de la relación entre esta técnica y el enfoque sistémico, cabe resaltar que en tanto que este procedimiento presenta algunas limitaciones como son que no parece prever la posibilidad de incluir retardos en el conjunto predictor, con lo cual no se modeliza el cambio de origen endógeno originado por la propia dinámica interna del sistema, sino que según este modelo la actividad del sistema es contemplada como reacción a la estimulación externa. Por otro lado, la capacidad de esta técnica de detectar y poner de manifiesto fenómenos no lineales parece limitada a aquellos asociados a la interacción del input en distintos momentos temporales, pero no parece capaz de detectar otros importantes fenómenos como por ejemplo la sensibilidad a las condiciones iniciales.

Referencias

Heath,R.A.(2000)*Nonlinear dynamics: Techniques and applications in Psychology*. Mahwah, LEA.

Marmarelis,P.Z. y Marmarelis,V.Z. (1978) *Análisis of physiological Systems*. New York, Plenum.

Marmarelis,P.Z.,Naka,K. (1974) *Identification of Multi-Input Biological Systems*. IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Vol.21(2), pp.88-101.

Schetzen,M. (1989) *The Volterra and Wiener Theories of Nonlinear Systems*. Malabar, Krieger.

Yasui,S. (1982) *Wiener-like Fourier kernels for Nonlinear System Identification and Synthesis (Non-analytic, Cascade, Bilinear and Feedback Cases)*. IEEE Transactions of Automatic Control, 27(3), pp.677-685.

Tablas

Datos binarios.

Tabla 1

n=50					
a:	0	0.25	0.5	0.75	0.9
Aciertos:	77.82	77.52	77.17	75.56	73.14
R ² :	0.49	0.49	0.47	0.44	0.39
b ₁ :					
Media:	0.54	0.54	0.53	0.51	0.47
DT:	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10
b ₂ :					
Media:	0.42	0.43	0.42	0.41	0.38
DT:	0.10	0.08	0.08	0.09	0.12
h ₁ :					
Media:	0.50	0.49	0.48	0.44	0.39
DT:	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13
h ₂ :					
Media:	0.32	0.33	0.33	0.32	0.30
DT:	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13

Tabla 2

n=100					
a:	0	0.25	0.5	0.75	0.9
Aciertos:	75.40	75.93	74.02	71.84	69.62
R ² :	0.48	0.47	0.46	0.42	0.34
b ₁ :					
Media:	0.54	0.54	0.53	0.51	0.46
DT:	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07
b ₂ :					
Media:	0.43	0.43	0.42	0.30	0.34
DT:	0.06	0.06	0.07	0.07	0.11
h ₁ :					
Media:	0.48	0.48	0.47	0.44	0.37
DT:	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09
h ₂ :					
Media:	0.33	0.32	0.30	0.27	0.23
DT:	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10

Tabla 3

n=500					
a:	0	0.25	0.5	0.75	0.9
Aciertos:	75.10	75.01	74.16	71.98	68.46
R ² :	0.47	0.47	0.45	0.41	0.32
b ₁ :					
Media:	0.54	0.53	0.53	0.50	0.44
DT:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
b ₂ :					
Media:	0.43	0.42	0.42	0.40	0.35
DT:	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
h ₁ :					
Media:	0.50	0.50	0.48	0.44	0.36
DT:	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
h ₂ :					
Media:	0.31	0.31	0.30	0.29	0.26
DT:	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

Tabla 4

n=1000					
a:	0	0.25	0.5	0.75	0.9
Aciertos:	74.98	74.68	73.87	71.93	68.46
R ² :	0.47	0.47	0.45	0.41	0.33
b ₁ :					
Media:	0.53	0.53	0.52	0.50	0.44
DT:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
b ₂ :					
Media:	0.43	0.43	0.42	0.40	0.36
DT:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
h ₁ :					
Media:	0.50	0.49	0.48	0.44	0.37
DT:	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
h ₂ :					
Media:	0.31	0.32	0.32	0.30	0.27
DT:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

Datos cuantitativos.

Tabla 5

n=50					
a	0	0.25	0.5	0.75	0.9
R ² :	0.74	0.74	0.72	0.67	0.60
b ₁ :					
Media:	0.64	0.64	0.63	0.61	0.56
DT:	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11
b ₂ :					
Media:	0.51	0.51	0.50	0.48	0.46
DT:	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
h ₁ :					
Media:	0.65	0.65	0.64	0.62	0.57
DT:	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14
h ₂ :					
Media:	0.66	0.66	0.65	0.63	0.59
DT:	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23

Tabla 6

n=100					
a:	0	0.25	0.5	0.75	0.9
R ² :	0.74	0.74	0.71	0.65	0.55
b ₁ :					
Media:	0.66	0.65	0.64	0.62	0.57
DT:	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09
b ₂ :					
Media:	0.55	0.55	0.54	0.51	0.46
DT:	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12
h ₁ :					
Media:	0.65	0.65	0.64	0.61	0.56
DT:	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10
h ₂ :					

Media:	0.61	0.61	0.59	0.56	0.50
DT:	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13

Tabla 7

n=500					
a:	0	0.25	0.5	0.75	0.9
R ² :	0.85	0.84	0.82	0.74	0.58
b ₁ :					
Media:	0.66	0.66	0.65	0.62	0.55
DT:	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
b ₂ :					
Media:	0.63	0.62	0.61	0.58	0.52
DT:	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05
h ₁ :					
Media:	0.67	0.67	0.66	0.63	0.56
DT:	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
h ₂ :					
Media:	0.66	0.65	0.65	0.61	0.54
DT:	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08

Tabla 8

n=1000					
a:	0	0.25	0.5	0.75	0.9
R ² :	0.87	0.86	0.84	0.76	0.61
b ₁ :					
Media:	0.66	0.66	0.65	0.62	0.55
DT:	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
b ₂ :					
Media:	0.65	0.65	0.64	0.62	0.55
DT:	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
h ₁ :					
Media:	0.66	0.66	0.65	0.62	0.55
DT:	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
h ₂ :					
Media:	0.67	0.67	0.66	0.63	0.56
DT:	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04